

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

ALTERAÇÕES ANATOMOPATOLÓGICAS NA HEPATITE INFECCIOSA CANINA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Marcos Vinicius Vidal SILVA^{1*}, Ayonna Savana Fernandes LINHARES¹, Jordana Ádila Araújo de SOUSA¹, Mariana Kívia Duarte VIEIRA¹, Rhana Beatriz Mendonça GUIMARÃES², Antônio Flávio Medeiros DANTAS³.

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG - *Contato: zzaiffo@gmail.com

²Programa de residência da Universidade Federal de Campina Grande

³Docente do Curso de Medicina Veterinária - UFCG

INTRODUÇÃO: A hepatite infecciosa canina (HIC) é uma doença viral grave causada pelo Adenovírus canino tipo 1 (CAV-1), que afeta principalmente cães jovens e não vacinados. Essa patologia provoca lesões severas no fígado e compromete o tecido endotelial vascular, resultando em uma variedade de manifestações clínicas. Os cães podem falecer poucas horas após o aparecimento dos primeiros sinais clínicos ou podem ser encontrados mortos sem apresentar sintomas visíveis, o que frequentemente leva a diagnósticos alternativos. Além disso, a diversidade dos sinais clínicos pode mimetizar outras enfermidades, dificultando ainda mais o diagnóstico preciso da HIC. (Inkelmann *et al.*, 2008). Entre as lesões macroscópicas mais comuns estão a hepatomegalia com coloração pálida a alaranjada, edemas na vesícula biliar e hemorragias em órgãos como rins e pulmões. A análise microscópica revela inclusões virais que frequentemente apresentam-se delimitadas por um halo claro intranucleares e necrose nos hepatócitos, lesão endotelial e presença de inclusões virais, além de alterações que podem afetar o sistema nervoso central e os rins. (Souto *et al.*, 2018). O objetivo desta revisão é abordar as principais alterações observadas, focando em achados macroscópicos e microscópicos relevantes para a compreensão da HIC.

METODOLOGIA: Esta revisão foi elaborada com base em uma seleção de artigos científicos, revisões e livros especializados em patologia veterinária. As fontes foram escolhidas a partir de bases de dados acadêmicas, como Google Acadêmico e SciELO, além de revistas científicas, priorizando estudos que abordassem detalhadamente as alterações anatomopatológicas da hepatite infecciosa canina. A busca por literatura pertinente durou aproximadamente quatro dias, dentre os dias 22 e 26 de outubro de 2024.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A hepatite infecciosa canina (HIC), causada pelo Adenovírus canino tipo 1 (CAV-1), é uma doença viral sistêmica que afeta principalmente cães jovens não vacinados. O curso da infecção varia conforme a quantidade de anticorpos neutralizantes, os animais podem desenvolver a doença na forma hiperaguda, aguda, subaguda ou crônica, sendo a hiperaguda e aguda a mais frequente. O CAV-1 tem tropismo por hepatócitos afetando também células de Kupffer e endotélio, provocando lesões consideráveis ao fígado e outros órgãos. A transmissão ocorre, em sua maioria, por meio de secreções como urina e saliva de animais contaminados, sendo a via oronasal a porta de entrada. As alterações patológicas, tanto macroscópicas quanto microscópicas, desempenham um papel fundamental no diagnóstico da enfermidade (Souto *et al.*, 2018). Entre as lesões macroscópicas mais comuns observadas em cães com HIC estão a hepatomegalia moderada, caracterizada por uma coloração variando de pálida a alaranjada, exibindo áreas avermelhadas de forma irregular na superfície capsular. A vesícula biliar apresenta-se com a parede edemaciada, e hemorragias podem ser identificadas em vários órgãos, como rins, pulmões, coração e intestinos, indicando uma disseminação sistêmica do CAV-1. Além disso, pode haver acúmulo de líquido avermelhado na cavidade abdominal (Inkelmann *et al.*, 2008). O fígado pode apresentar áreas de necrose predominantemente nas zonas centrolobulares, criando um padrão lobular evidente e conferindo ao órgão uma textura friável. A tendência a sangramentos nessa doença está relacionada ao fato de o CAV-1 afetar células do endotélio e do fígado. As lesões nos vasos sanguíneos e a dificuldade do fígado em produzir fatores de coagulação eram consideradas as principais causas das hemorragias. Esses sangramentos são resultante do dano aos vasos e do consumo acelerado dos fatores de coagulação, o que leva a uma coagulação excessiva observado. Essas lesões podem ser acompanhadas pelo acúmulo de líquido seroso na cavidade abdominal, e, em alguns casos, há formação de uma camada fibrinosa sobre a cápsula hepática e a serosa de outros órgãos (Silveira *et al.*, 2023; Inkelmann *et al.*, 2008). Cães com imunossupressão severa ou infecções prolongadas também podem apresentar edemas acentuados em tonsilas, linfonodos e outros tecidos (McGavin, 2012). A análise microscópica da hepatite infecciosa canina revela inclusões intranucleares basofílicas ou anfófilicas presentes em hepatócitos, células de Kupffer e células do endotélio vascular. Essas inclusões são cercadas por halos claros ao redor da cromatina, um indicativo típico de infecção viral. Há necrose centrolobular na maioria dos casos, mas pode também,

II CIMVET II CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DE MEDICINA VETERINÁRIA

Data: 11 a 15 de novembro de 2024

acometer região mediozonal sendo possível notar a degeneração e a necrose isolada de hepatócitos, que são mais frequentemente observadas nos hepatócitos situados nas proximidades das zonas necróticas, evidenciando um comprometimento celular significativo (Souto *et al.*, 2018; Inkelmann *et al.*, 2008). Embora o acometimento encefálico não ocorra em todos os casos, quando presente, pode-se observar vasculite linfoplasmocitária no encéfalo, acompanhada de inclusões virais nas células endoteliais. Além disso, o vírus pode atingir também os glomérulos renais, resultando em glomerulite viral, caracterizada pela presença de corpúsculos virais intranucleares nas células endoteliais dos capilares glomerulares, acompanhados de um discreto infiltrado inflamatório linfoplasmocitário na região periglomerular e de hemorragia. As lesões renais também incluem hipertrofia endotelial e necrose do endotélio capilar, o que pode ocasionar proteinúria temporária. Na avaliação do tecido hemolinfopoiético, é possível identificar necrose nas células dos folículos linfóides, diminuição da população linfóide, presença de hemorragias e a presença de corpúsculos de inclusão viral intranucleares em histiócitos (Souto *et al.*, 2018).

CONCLUSÃO: A Hepatite Infecciosa Canina (HIC) é uma doença viral grave que afeta principalmente cães jovens não vacinados, causando alterações anatomopatológicas significativas. Entre os principais achados de necropsia estão inclusões intranucleares em hepatócitos, necrose centrolobular e lesões em órgãos como rins e vesícula biliar, evidenciando a gravidade da infecção. Embora a vacinação tenha reduzido a incidência da HIC, o reconhecimento dessas manifestações patológicas é essencial para o diagnóstico definitivo e o controle da doença. O aprimoramento dos protocolos diagnósticos com base nesses achados pode melhorar a precisão na identificação dos casos e contribuir para estratégias de controle mais eficazes.

PALAVRAS-CHAVE: Adenovírus canino tipo 1, lesão endotelial, inclusão viral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALVES, Guilherme Guerra et al. Hepatite infecciosa canina. *Revista de Trabalhos Acadêmicos – Universo Belo Horizonte*, v. 1, n. 9, 2023.
2. INKELMANN, Maria A. et al. Hepatite infecciosa canina: 62 casos. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v. 27, p. 325-332, 2007.
3. MCGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. F. *Bases da Patologia em Veterinária*. 5. ed. São Paulo: Elsevier, 2012.
4. OLIVEIRA, Eduardo C. et al. Hepatite infecciosa canina em cães naturalmente infectados: achados patológicos e diagnóstico imuno-histoquímico. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v. 31, p. 158-164, 2011.
5. SOUTO, Erick P. F. et al. Aspectos epidemiológicos, clínicos e anatomopatológicos da hepatite infecciosa canina: 15 casos. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v. 38, n. 08, p. 1608-1614, 2018.